

ISSN (p): 3030-3362

№ 6 (28)

27.06.2025

IF 2024
11.7

RTADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation
scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

@ferteach_uz

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov - PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nurdinova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov - Ph.D., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov - PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov - PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov - Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliquziyev - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov - Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov - Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva - PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva - Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev - PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva - PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev - PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova –PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommiy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@feriteach_uz](https://t.me/feriteach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof. TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov – iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – ff.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Yoshlar orasida sog‘lom hayot tarzini shakllantirish: sport orqali yechim

Yusupov Akmaljon Abdug‘opporovich

Farg‘ona davlat texnika universiteti

e-mail: akmaltoshtemirov885@gmail.com

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya: Mazkur maqolada yoshlar orasida sog‘lom turmush tarzini shakllantirishning ahamiyati va bu borada sportning tutgan o‘rni atroflicha yoritilgan. Kirish qismida texnologik taraqqiyot natijasida inson hayoti uchun yaratilgan qulayliklar, xususan harakatsizlik natijasida yuzaga kelayotgan sog‘liq muammolari haqida so‘z yuritilgan. Asosiy qismda sog‘lom turmush tarzining mazmuni, uning tarkibiy qismlari — to‘g‘ri ovqatlanish, jismoniy faollik, ruhiy salomatlik, gigiyena va zararli odatlardan voz kechish singari omillar chuqur tahlil qilinadi. Bundan tashqari, O‘zbekistonda sog‘lom turmush tarzini keng targ‘ib qilishga qaratilgan davlat siyosati, jumladan “Besh tashabbus” va “O‘zbekiston – 2030” strategiyasidagi sportga oid maqsadlar yoritilgan. Maqolaning yakuniy qismida yoshlarni sog‘lom hayot tarziga jalb etish uchun takliflar ilgari surilgan: sport infratuzilmasini rivojlantirish, ta’lim muassasalarida sport faoliyatini kengaytirish, sport tadbirlarini tizimli tashkil etish kabi. Maqola nafaqat sog‘lom turmush tarzining nazariy asoslarini, balki amaliy yechimlarni ham taklif qilgan bo‘lib, yoshlar salomatligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: inson salomatligi, jismoniy tarbiya, jismoniy chiniqish, sog‘lom turmush tarzi, jismoniy faollik, ommaviy sport, shaxsiy gigiyena, ruhiy salomatlik, to‘g‘ri ovqatlanish

Формирование здорового образа жизни среди молодежи: решение через спорт

Юсупов Акмалжон Абдугоппорович

Ферганский государственный технический университет

e-mail: akmaltoshtemirov885@gmail.com

Аннотация: В статье всесторонне рассматривается важность формирования здорового образа жизни среди молодежи и роль спорта в этом вопросе. Во введении рассматриваются удобства, созданные для жизни человека в результате технического прогресса, в частности, проблемы со здоровьем, возникающие из-за бездеятельности. В основной части дается глубокий анализ содержания здорового образа жизни, его составляющих – таких факторов, как правильное питание, физическая активность, психическое здоровье, гигиена, отказ от вредных привычек. Кроме того, освещена государственная политика, направленная на широкую пропаганду здорового образа жизни в Узбекистане, в том числе «Пять инициатив» и спортивные цели стратегии «Узбекистан – 2030». В заключительной части статьи выдвигаются предложения по привлечению молодежи к здоровому образу жизни: развитие спортивной инфраструктуры, расширение физкультурно-

спортивной работы в образовательных учреждениях, систематическая организация спортивных мероприятий. В статье не только изложены теоретические основы здорового образа жизни, но и предложены практические решения, которые помогут укрепить здоровье молодежи.

Ключевые слова: здоровье человека, физическое воспитание, физическая подготовка, здоровый образ жизни, двигательная активность, массовый спорт, личная гигиена, психическое здоровье, правильное питание.

Formation of a healthy lifestyle among young people: a solution through sports

Yusupov Akmaljon Abdugopporovich

Fergana State Technical University

e-mail: akmaltoshtemirov885@gmail.com

Abstract: The article comprehensively examines the importance of forming a healthy lifestyle among young people and the role of sports in this matter. The introduction discusses the conveniences created for human life as a result of technical progress, in particular, health problems arising from inactivity. The main part provides an in-depth analysis of the content of a healthy lifestyle, its components - such factors as proper nutrition, physical activity, mental health, hygiene, and giving up bad habits. In addition, the state policy aimed at widely promoting a healthy lifestyle in Uzbekistan is covered, including the "Five Initiatives" and the sports goals of the "Uzbekistan - 2030" strategy. The final part of the article puts forward proposals for attracting young people to a healthy lifestyle: development of sports infrastructure, expansion of physical education and sports work in educational institutions, systematic organization of sports events. The article not only sets out the theoretical foundations of a healthy lifestyle, but also offers practical solutions that will help improve the health of young people.

Keywords: human health, physical education, physical training, healthy lifestyle, physical activity, mass sports, personal hygiene, mental health, proper nutrition.

Kirish. Tan olishimiz kerakki hozirgi XXI-asrda insoniyat o'zi uchun yaratgan qulayliklardan o'zi aziyat chekyapti, misol uchun birinchi avtomobil nemis muhandisi Karl Benz tomonidan 1885-1886-yillarda yaratilgan odamlarni uzog'ini yaqin qilish uchun yaratilgan. [1] **Avtomobil texnologiyasi** dastlab odamlarning hayotini yengillashtirish, masofalarni qisqartirish maqsadida yaratilgan bo'lsa-da, bugungi kunda u inson salomatligiga bog'liq **salbiy oqibatlar**ga ham sabab bo'lmoqda, xususan semizlik, yurak qon-tomir kasalliklari, qandli diabet, orqa bel og'rig'i, mushaklarning zaiflashuvi va boshqalar. Bu kasalliklar esa **jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO)** ma'lumotlariga ko'ra, harakatsizlik dunyodagi o'lim holatlarining eng asosiy omillaridan biridir. [2] Shunga binoan 2020-yil 30-oktyabrda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Muromonovich Mirziyoyev tomonidan imzolangan

PF-6099 “Sog‘lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi farmon sog‘lom turmush tarzini hayotga keng tatbiq etish va ommaviy sportni rivojlantirish bo‘yicha asosiy yo‘nalishlarni belgilab berdi. Ushbu farmon asosida har bir oila, mahalla, ta‘lim muassasalari va tashkilotlarda jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan shug‘ullanish uchun shart-sharoitlar yaratish ko‘zda tutilgan. [3] Bundan tashqari 2019-yil 19-mart kuni **O‘zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan “Besh tashabbus”** ilgari surilgan. U beshta yo‘lishdan iborat edi va ulardan ikkinchisi sportga tegishli edi. **Bundan maqsad** yoshlarni jismoniy chiniqtirish va sport sohasidagi qobiliyatlarini namoyon qilishga qaratilgan. Bu tashabbus doirasida sport musobaqalari va tadbirlari tashkil etilib, yoshlarning sog‘lom turmush tarziga jalb qilinishi ko‘zda tutilgan. Shuningdek prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2023-yil 11-sentabrda imzolangan PF–158-sonli farmoniga binoan tasdiqlangan **“O‘zbekiston — 2030” strategiyasi** doirasida sog‘lom turmush tarzini keng targ‘ib qilish, jismoniy faollikni oshirish va ommaviy sportni rivojlantirish bo‘yicha aniq maqsadlar belgilangan. Ushbu strategiya 5 ta ustuvor yo‘nalish va 100 ta maqsadni o‘z ichiga oladi. Bu 100 ta maqsad 34,35,36-maqsadlar sportni targ‘ib qilish va sport sohasidagi islohotlar haqida. Misol uchun, 34-maqsadda jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanadigan yoshlar qamrovini kengaytirish ko‘zda tutilgan:

-Ommaviy sport tadbirlarini tashkil etish orqali yoshlar qamrovini 8 milliondan oshirish

-Sport bilan shug‘ullanishga jalb qilingan aholi ulushini 36 foizga yetkazish.

- Jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan shug‘ullanishi uchun kamida 5 mingta mahallada sport maydonchalarini barpo etish kabi rejalar maqsad qilingan. [4]

Asosiy qism. Odamlarning ko‘pchiligida sog‘lom turmush haqida noto‘g‘ri tushunchalar shakllangan. Ba‘zi odamlarning fikricha sog‘lom turmush tarziga faqat sportchilar amal qilishi kerak. Aslida esa har bir inson, yoshidan qat‘iy nazar, o‘z sog‘ligi uchun javobgar hisoblanadi va sog‘lom turmush tarzi faqat sportchilar uchun emas, balki hamma uchun zarur. Bundan tashqari, ko‘plab yoshlar sog‘lom turmush tarzini ni faqat dietga o‘tish, ya‘ni o‘zish, bilan bog‘lashadi. Bu noto‘g‘ri, dieta har doim ham sog‘lom emas. Asosiy maqsad — organizm uchun foydali va muvozanatli hayot kechirish.

Sog‘lom turmush tarzi nima o‘zi nima? Sog‘lom turmush tarzi – bu organizmning jismoniy, ruhiy va ijtimoiy farovonligini ta‘minlaydigan hayot tarzidir. U sog‘lom ovqatlanish, jismoniy faollik, zararli odatlardan voz kechish, gigiyena va psixologik barqarorlik kabi ko‘plab omillarni o‘z ichiga oladi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkilotiga ko‘ra sog‘lom turmush tarzi “Sog‘lom turmush tarzi — bu inson salomatligini saqlab qolish va mustahkamlash maqsadida amalga oshiriladigan kunlik harakatlar majmuasidir.,, [5]

Sog‘lom turmush tarzining asosiy komponentlari quyidagilardan iborat:

To'g'ri ovqatlanish – muvozanatli, vitaminlarga boy, ortiqcha yog' va shakarni cheklagan holda.

Jismoniy faollik – kuniga kamida 30-60 daqiqa faol harakat (yugurish, yurish, sport).

Zaruriy uyqu – yoshga qarab kuniga 7-9 soat sifatli uxlash.

Ruhiy salomatlik – stressni boshqarish, pozitiv fikrlash, ruhiy barqarorlik.

Zararli odatlardan voz kechish – chekish, ichish, narkotiklardan yiroq bo'lish.

Shaxsiy gigiyena – tana, kiyim-kechak, ovqatlanish va yashash muhitining tozaligi.

Sog'lom turmush tarzining yoshlar hayotiga ta'siriga keladigan bo'lsak, yoshlarga sog'lom turmush nimalardan iboratligini tushuntirish muhim, shunda ular bu borada to'g'ri qarorlar qabul qilish odatiga ega bo'lishadi.

Michigan State University Extension tomonidan amalga oshirilayotgan "Healthy Youth" (Sog'lom yoshlar) dasturlari yoshlar, kattalar va ko'ngillilar orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu dasturlar orqali sog'lom ovqatlanish, jismoniy faollik va yetarli darajada dam olishning ahamiyati haqida yoshlarni xabardor qilish ishlari butun Michigan shtat bo'ylab kengaymoqda.

9 yoshdan 14–15 yoshgacha bo'lgan o'smirlar orasida sog'liq bilan bog'liq ayrim faktlar quyidagilardan iborat:

Ular o'z harakatlari uchun tobora ko'proq javobgarlik his eta boshlaydilar va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Tanalarida yuz berayotgan o'zgarishlar haqida ijobiy his-tuyg'ular shakllanadi. Mustaqillikka intilish kuchayadi.

Kelajak haqida reja tuzish va fikrlash boshlanadi.

O'ziga bo'lgan ijobiy munosabat oshadi. [6]

Yoshlar orasida sog'lom turmush tarzini sport orqali shakllantirish bo'yicha takliflar:

Ta'lim muassasalarida sport faoliyatini kengaytirish:

2023-yil holatiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim muassasalaridagi mavjud sport inshootlari talabalarning qariyb 50 foizini qamrab olish imkoniyatiga ega bo'lsa-da, amalda 21 foiz talaba-yoshlar sport tadbirlariga qatnashmoqda. Bu esa sport to'garaklari sonini oshirish va jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini zamonaviy uslublar asosida tashkil qilish zarurligini ko'rsatadi. [7]

Sport infratuzilmasini rivojlantirish:

Mamlakat bo'yicha mavjud 12 mingdan ortiq sport inshootlarining (stadion, sport zali, basseyn, manej va boshqalar) bir kunlik sport mashg'ulotlarini o'tkazish quvvati qariyb 1,5 million kishini tashkil etib, umumiy aholining soniga nisbatan sport inshootlari bilan ta'minlanish darajasi 4,5 foizdan oshmaydi. Bu esa har bir mahallada

ochiq sport maydonchalari, yugurish yo‘laklari va fitnes burchaklari qurilishi, mavjud sport inshootlarini ta‘mirlash va ularni bepul foydalanish uchun ochish zarurligini ko‘rsatadi. [7]

Yoshlar o‘rtasida sport tadbirlarini tizimli yo‘lga qo‘yish:

2023-yilda Statistika agentligi tomonidan yoshlar o‘rtasida sport tadbirlarini tashkil etish bo‘yicha bir qator ishlar amalga oshirildi. Bu esa musobaqalar, turnirlar, “Sport haftaliklari” kabi ommaviy tadbirlar orqali sog‘lom raqobat muhitini shakllantirish va yoshlar o‘rtasida sportga bo‘lgan qiziqishni kuchaytirish zarurligini ko‘rsatadi. [8]

Xulosa. Yoshlar orasida sog‘lom turmush tarzini shakllantirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. XXI-asr texnologik taraqqiyoti inson hayotini yengillashtirgan bo‘lsa-da, harakatsizlik, noto‘g‘ri ovqatlanish va zararli odatlar salomatlikka jiddiy tahdid solmoqda. Shu sababli sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish, xususan sport orqali yoshlarni jismoniy faollikka jalb etish zarur. Mamlakatimizda bu yo‘nalishda muhim qadamlar qo‘yilgan, jumladan, Prezident farmonlari, “Besh tashabbus” va “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi orqali yoshlar salomatligini mustahkamlashga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Taklif qilingan choralar – ta‘lim muassasalarida sportni rivojlantirish, infratuzilmani yaxshilash va sport tadbirlarini tizimli tashkil etish – yoshlarning jismoniy va ruhiy sog‘lig‘ini mustahkamlashga, ijtimoiy faolligini oshirishga xizmat qiladi. Shunday ekan, sog‘lom turmush tarzi faqat shaxsiy ehtiyoj emas, balki butun jamiyat salomatligining asosi sifatida qaralishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Encyclopaedia Britannica. (2024). Karl Benz, <https://www.britannica.com/biography/Karl-Benz>
2. World Health Organization. (2018). Global action plan on physical activity 2018–2030: More active people for a healthier world. Geneva: WHO, <https://www.who.int/publications/i/item/9789241514187>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2020). Sog‘lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida (PF–6099-son Farmon). <https://lex.uz/uz/docs/5077667>
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2023). O‘zbekiston — 2030 strategiyasi to‘g‘risida (PF–158-son Farmon). <https://lex.uz/uz/docs/-6600413>
5. World Health Organization. (1999). Healthy living: what is a healthy lifestyle? Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/108180>
6. B‘Onko Sadler (2016), Michigan State University Extension, https://www.canr.msu.edu/news/important_benefits_of_healthy_living_in_youth
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2020). O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to‘g‘risida (PF-5924-son Farmon). Lex.uz. <https://lex.uz/docs/-4711327>
8. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. (2023). 2023-yilda Statistika agentligida sport sohasida amalga oshirilgan ishlar sarhisobi. Stat.uz. <https://stat.uz/uz/haqida/yoshlar-siyosati/292-haqida/yoshlar-siyosati/54585-2023-yilda-statistika-agentligida-sport-sohasida-amalga-oshirilgan-ishlar-sarhisobi-2>

Jurnal haqida

“Tadqiq va tadbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article
